

TASKS OF PHYSICAL TRAINING OF ATHLETES AGE 12-14 DURING TRAINING

Yakubov Arslon Mahmudovich

Teacher of the Urgench State Pedagogical Institute.

Abstract: In this article, some recommendations on the tasks of physical training of 12-14 year-old athletes during training are given and discussed.

Keywords: Sport, physical education, training, physical training, physical quality, strength, speed, endurance, flexible, morphological, tactics.

ЗАДАЧИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ 12-14 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВОК

Якубов Арслон Махмудович

Преподаватель Ургенчского государственного педагогического института.

Аннотация: В данной статье даны и рассмотрены некоторые рекомендации по задачам физической подготовки спортсменов 12-14 лет во время тренировок.

Ключевые слова: Спорт, физическое воспитание, тренировка, физическая подготовка, физические качества, сила, скорость, выносливость, гибкость, морфология, тактика.

12-14 YOSHLI SPORTCHILARNI MASHG‘ULOTLAR DAVOMIDA JISMONIY TAYYORLASHGA QO‘YILADIGAN VAZIFALARI

Yaqubov Arslon Mahmudovich

Urganch davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada 12-14-yoshli sportchilarni mashg‘ulotlar davomida jismoniy tayyorlashga qo‘yiladigan vazifalari bo‘yicha ayrim tavsiyalar berilgan va

muhokama qilingan.

Kalit soʻzlar: Sport, jismoniy tarbiya, mashgʻulot, jismoniy tayyorlash, jismoniy sifat, kuch, tezkorlik, chidamkorlik, egiluvchan, morfoligik, taktika.

Dunyoning barcha davlatlarida oʻquvchi yoshlar orasida sogʻlomlashtirish masalasiga katta eʼtibor qaratilmoqda. Biroq soʻnggi yillarda oʻsib kelayotgan yosh avlodning jismoniy rivojlanishi hamda jismoniy tayyorgarlik holati pasayib borishi kuzatilmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri umumtaʼlim maktablaridagi jismoniy tarbiya jarayonining past samaradorligi, jumladan, jismoniy tarbiya darslarida oʻquvchilarning jismoniy holatiga nisbatan individual yondashuvning yetarli darajada olib borilmayotganligi hisoblanadi.

Respublikamiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2017-yil 31-oktabr kuni jismoniy tarbiya va sport sohasida boshqarish tizimini takomillashtirish, ommaviy sportni rivojlantirish, iqtidorli sportchilarni tanlash va tarbiyalash, sohani malakali kadrlar bilan mustahkamlash hamda zamonaviy sport inshootlarini barpo etish boʻyicha boʻlib oʻtgan yigʻilishda belgilab berilgan vazifalarda yoshlarni jismoniy va maʼnaviy sogʻlom oʻsishi, ularning eng zamonaviy intellektual bilimlarga ega boʻlgan, uygʻun rivojlangan insonlar boʻlib yetishishi yoʻlida barchamizdan aniq maqsadga yoʻnaltirilgan say-harakatlar talab etadi.

Jismoniy tarbiya va sport faoliyati koʻpgina maktab oʻquvchilari uchun salomatlikni saqlash va mustahkamlashda hamda jismoniy tayyorgarlikni oshirishda zarur ehtiyojga aylanmagan. Jismoniy tarbiya boʻyicha taʼlim tizimini takomillashtirishning asosiy vazifalaridan biri bu taʼlim jarayonini oʻquvchilarning jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligi holatiga muvofiq holda tashkil qilishdir.

Hozirgi kunda yosh sportchilarni jismoniy tayyorlash sport mashgʻulotlarining eng muhim tarkibiy qismlaridan hisoblanib, organizmni har tomonlama rivojlantirish, sogʻliqni mustahkamlash, jismoniy qobiliyatlarni takomillashtirish

va tayyorgarlikning barcha boshqa turlari uchun mustahkam funksional baza yaratishga yo‘naltirilgan jarayon sifatida tushuniladi [3].

Zamonaviy sport sportchilarning jismoniy tayyorgarligiga yuksak talablar qo‘yadi. Buni quyidagi omillar bilan izohlash mumkin:

1) Sportdagi yutuqlarning o‘rib borishi har doim sportchidan jismoniy qobiliyatlar rivojining yangi darajasini talab qiladi;

2) Jismoniy tayyorgarlikning yuqori darajasi mashg‘ulot va musobaqa yuklamalarini oshirishning zaruriy sharti.

Qo‘llaniladigan vositalarning ta‘sir ko‘rsatish xususiyati va yo‘nalishiga ko‘ra jismoniy tayyorgarlikni umumiy jismoniy tayyorgarlik, yordamchi hamda maxsus jismoniy tayyorgarlik turlariga bo‘lib o‘rganiladi.

Yosh sportchilarining umumiy jismoniy tayyorgarligi yuksak natijalariga erishish uchun poydevor, zarur asos hisoblanadi. U quyidagi vazifalarni hal etishga qaratilgan:

1) yosh sportchilar organizmida funksional imkoniyatlarini rivojlantirish;

2) jismoniy sifatlar-kuch, tezkorlik, chidamkorlik, epchillik va egiluvchanlikni oshirish;

3) yosh sportchilar organizmidagi jismoniy rivojlanishidagi nuqsonlarni yo‘q qilish.

Umumiy jismoniy tayyorgarligi tarkibiga nihoyatda xilma-xil vositalar kiradi; ular qatoriga snaryadlar bilan bajariladigan, sheriklikda, maxsus qurilmalarda amalga oshiriladigan mashqlar, har xil sport turlari - akrobatika, yengil atletika, sport o‘yinlari, suzish va boshqalarga xos umumrivojlantiruvchi mashqlar bor.

Yosh sportchilarning yordamchi jismoniy tayyorgarligi maxsus jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan samarali faoliyat uchun zarur bo‘lgan funksional asosni yuzaga keltirishga mo‘ljallanadi. U maxsus yo‘nalishga ega bo‘lib, quyidagi vazifalarni hal etishga qaratilgan:

1) sportchining tanlangan sport turiga xos harakat faoliyatlarida namoyon

bo‘ladigan funksional imkoniyatlarini rivojlantirish;

2) organizmning yuqori darajadagi maxsus yuklamalarga chidamliligi qobiliyatini rivojlantirish;

3) tiklanish jarayonlarining kechish shiddatini ko‘paytirish.

Yosh sportchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi tanlangan sport turi bo‘yicha musobaqa faoliyatining xususiyatlari qo‘yadigan talablarga qat’iy rioya qilgan holda jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan. Yosh sportchilarni maxsus jismoniy tayyorlash quyidagi vazifalarni hal etadi:

1) tanlangan sport turi uchun xos bo‘lgan jismoniy qobiliyatlarni takomillashtirish;

2) tanlangan sport turi bo‘yicha muvaffaqiyatli texnik-taktik takomillashuv uchun zarur bo‘lgan harakat ko‘nikmalarini chuqurlashtirib rivojlantirish;

3) ixtisoslashtirilgan mashqlarni bajarishda ko‘proq qatnashadigan alohida mushak guruhlarini tanlab rivojlantirish.

Jismoniy tayyorgarlikning barcha turlari muayyan o‘xshashliklarga ega. Yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarligi sport ixtisosligi bilan chambarchas bog‘liq. Mashq jarayonida jismoniy tayyorgarlikning biror turiga yetarlicha baho bermaslik oxir-oqibat sport mahoratining kuchayishiga to‘sqinlik qiladi.

Hozirgi vaqtda insonning harakat imkoniyatlarini tavsiflash uchun “jismoniy qobiliyatlar” va “jismoniy sifatlar” atamalaridan foydalaniladi. Bu tushunchalar ma’lum ma’noda o‘xshash bo‘lsalarda, lekin bir xil emaslar.

Afsuski, adabiyotlarda mazkur tushunchalarning ta’rifi va o‘zaro aloqasi haqida birmuncha qarama-qarshi fikrlarni uchratish mumkin [3].

Masalan, bir holatda jismoniy qobiliyatlar organizmning harakat faoliyatida ishtirok etayotgan hamda uning ta’sirini belgilaydigan funksional tizimlar layoqatining namoyon bo‘lish shakllari sifatida tushuniladi, boshqasida hayotda, ayniqsa, harakat faoliyatida amalga oshiriladigan va asosini jismoniy sifatlar tashkil etadigan insonga xos imkoniyatlar nazarda tutiladi; uchinchisida qobiliyatlar

deganda, organizmning ruhiy - fiziologik va morfoligik xususiyatlariga asoslanuvchi rivojlangan tug‘ma qobiliyat nishonalari tushuniladi [2].

Shunday qilib, insonning jismoniy sifatlari jismoniy qobiliyatlari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, turli harakatlar chog‘ida ularning namoyon bo‘lish xususiyatlari bilan belgilanadi, jismoniy qobiliyatlarning rivojlanish va namoyon bo‘lish darajasiga bir tomondan atrof-muhit omillari (turmushning ijtimoiy-maishiy sharoitlari, iqlimiy va geografik sharoit mashg‘ulot o‘tkaziladigan joylarning moddiy taqiqlanganligi, ularni rivojlantirish usuliyati va h.k.), ikkinchi tomondan esa organizmning turli tas‘irlarga o‘ziga xos reaksiyasi bilan bog‘liq bo‘lgan irsiy omillar («motor» qobiliyat nishonalari) ta’sir o‘tkazadi, jismoniy qobiliyat nishonalari sifatida inson organizmda anatomik, fiziologik va ruhiy xususiyatlari yuzaga chiqadi. Biror-bir faoliyatni bajarish jarayonida “motor nishonalar” organizmning moslashish o‘zgarishlari asosida takomillashib, tegishli jismoniy qobiliyatlarga aylanadi.

Xulosa qilib aytganda ularning takomillashuvi asosida inson organizmda funksional ixtisoslashuviga olib keladigan moslashtiruvchi ta’sir, butun bir adaptiv reaksiya yotadi. Morfofunktional qayta qurishlar organizmni to‘laligicha qamrab oladi. Biroq bu eng ko‘p darajada va birinchi navbatda asosiy ish yuklamasini ko‘taradigan mushak guruhlari hamda ularning ish qobiliyatini ta’daqlovchi fiziologik tizimlarga taalluqlidir. Funksional ixtisoslashuvning bunday tanlash xususiyati, asosan, organizmning ma’lum faoliyat sharoitidagi ish rejimiga, uning yaqqol namoyon bo‘lish darajasi esa jismoniy yuklamalarning shiddati va hajmiga bog‘liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5368-son farmoni. Toshkent. 2018-yil 5-mart. (*Qonun hujjatlari ma’lumotlari*)

milliy bazasi, 06.03.2018 y., 06/18/5368/0851-son).

2. Salomov R.S. Jimoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. Darslik, 1-jild.T.: “ITA PRESS”, 2015 -9 b.

3. Гулянс А.Е. Использование методов круговой тренировки в физическом воспитании студентов: Дис. канд. пед. наук. -М., 1987г.